

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ЮРАК-ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА
СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Муратова С.К., Абдусаматов М.О., Хуррамов Ж.А., Умματος И.О., Жамилов Т.М.
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақолада юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморларда стоматологик касалликларнинг тарқалиши, уларнинг патогенетик боғлиқлиги ҳамда профилактика ва даволаш усулларини такомиллаштириши масалалари ўрганилди. Тадқиқот давомида ишемик юрак касаллиги билан оғриган беморларда пародонт касалликлари, тиш кариеси ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари кенг тарқалгани аниқланди. Комплекс стоматологик даволаш ва профилактика тадбирлари беморларнинг умумий соматик ҳолатини яхшилашга хизмат қилиши кўрсатилди. Шунингдек, карбокситерапия асосидаги комплекс даволаш усули стоматологик касалликларни даволаш самарадорлигини ошириши аниқланди.*

***Калим сўзлар:** ишемик юрак касаллиги, стоматологик касалликлар, пародонтит, профилактика, карбокситерапия.*

**IMPROVING METHODS FOR THE TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DISEASES
IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES**

Muratova S.K., Abdusamadov M.O., Xurramov J.A., Ummatov I.O., Jamilov T.M.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** The article investigates the prevalence of dental diseases in patients with cardiovascular diseases and discusses the improvement of prevention and treatment methods. The results show that periodontal diseases, dental caries and oral mucosal lesions are more common in patients with ischemic heart disease. A comprehensive approach to dental treatment contributes to improving the general somatic condition of patients. The use of carboxytherapy as part of complex treatment increases the effectiveness of dental care in patients with cardiovascular diseases.*

***Keywords:** ischemic heart disease, dental diseases, periodontitis, prevention, carboxytherapy.*

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

Муратова С.К., Абдусаматов М.О., Хуррамов Ж.А., Умματος И.О., Жамилов Т.М.
Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

***Резюме.** В статье рассматриваются особенности распространенности стоматологических заболеваний у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также вопросы совершенствования методов их профилактики и лечения. Установлено, что у пациентов с ишемической болезнью сердца чаще выявляются заболевания пародонта, кариес зубов и поражения слизистой оболочки полости рта. Комплексный подход к лечению стоматологических заболеваний способствует улучшению общего состояния пациентов. Применение карбокситерапии в составе комплексного лечения повышает эффективность стоматологической помощи у данной категории пациентов.*

***Ключевые слова:** ишемическая болезнь сердца, стоматологические заболевания, пародонтит, профилактика, карбокситерапия.*

Кириш. Юрак-қон томир касалликлари дунё бўйича ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили миллионлаб инсонлар ушбу касалликлар оқибатида ҳаётдан кўз юмади (1). Юрак-қон томир касалликларининг ривожланиши кўп омилли жараён бўлиб, турмуш тарзи, ирсий омиллар, сурункали инфекциялар ва яллиғланиш жараёнлари муҳим аҳамиятга эга (2).

Сўнги йилларда оғиз бўшлиғи касалликлари, айниқса пародонт тўқималари яллиғланиши билан юрак-қон томир касалликлари ўртасидаги боғлиқликка катта эътибор қаратилмоқда (3). Пародонт тўқималаридаги сурункали яллиғланиш жараёнлари қон томир эндотелийсига таъсир қилиб, атеросклероз ва ишемик юрак касаллиги ривожланишига сабаб бўлиши мумкин (4).

Тадқиқотларга кўра, оғиз бўшлиғидаги инфекция ўчоқлари организмда умумий яллиғланиш жараёнларини кучайтиради ва бу ҳолат юрак-қон томир касалликларининг оғир кечишига олиб келиши мумкин (5). Шу сабабли юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморларда стоматологик касалликларни эрта аниқлаш ва самарали даволаш муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади: Ишемик юрак касаллиги билан оғриган беморларда оғиз бўшлиғи касалликларини профилактика қилиш ва комплекс даволаш самарадорлигини ошириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот давомида 40–80 ёшдаги 290 нафар бемор текширилди. Уларнинг 220 нафари асосий гуруҳни, 60 нафари назорат гуруҳини ташкил қилди.

Тадқиқотда қуйидаги усуллар қўлланилди: - клиник стоматологик текширув; - пародонтологик индексларни аниқлаш; - оғиз бўшлиғи гигиеник индексларини баҳолаш; - лаборатор таҳлиллар (қон ва сўлак таҳлили); - иммунологик тадқиқотлар; - рентгенологик текширувлар; - статистик таҳлил усуллари.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот натижаларига кўра, ишемик юрак касаллиги билан оғриган беморларда стоматологик касалликлар юқори даражада учраши аниқланди. Айниқса қуйидаги касалликлар кенг тарқалган: - сурункали генерализацияланган пародонтит; - тиш кариеси; - оғиз бўшлиғи шиллик қавати касалликлари

Пародонт тўқималаридаги яллиғланиш жараёнлари организмдаги яллиғланиш медиаторларининг ошишига сабаб бўлиши ва бу ҳолат қон томир деворларида патологик ўзгаришларга олиб келиши мумкинлиги қайд этилди (6).

Комплекс стоматологик даволаш натижасида беморларда пародонт тўқималарининг ҳолати яхшиланиши, оғиз бўшлиғи гигиенаси кўрсаткичлари эса сезиларли даражада ошгани кузатилди. Олинган натижалар стоматологик касалликлар ва юрак-қон томир касалликлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик мавжудлигини тасдиқлайди. Пародонт тўқималаридаги сурункали яллиғланиш жараёнлари организмга бактериялар ва уларнинг токсинларининг тушишига сабаб бўлади. Бу ҳолат иммун тизимининг фаоллашуви ва яллиғланиш медиаторларининг кўпайишига олиб келади. Натижада қон томир эндотелийси зарарланиши мумкин, бу эса атеросклероз ривожланишининг муҳим омилларидан бири ҳисобланади (7). Карбокситерапияни комплекс даволаш таркибида қўллаш тўқималарда микроциркуляцияни яхшилашга ва яллиғланиш жараёнларини камайтиришга ёрдам бериши кузатилди.

Хулоса:

1. Ишемик юрак касаллиги билан оғриган беморларда стоматологик касалликлар юқори даражада учрайди.
2. Пародонт касалликлари ва юрак-қон томир касалликлари ўртасида патогенетик боғлиқлик мавжуд.
3. Комплекс стоматологик даволаш беморларнинг умумий ҳолатини яхшилашга ёрдам беради.
4. Карбокситерапия стоматологик касалликларни даволаш самарадорлигини оширади.
5. Юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморлар учун стоматолог ва кардиолог ҳамкорлигидаги мультидисциплинар ёндашув муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Беленков Ю.Н. Кардиология. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007.
2. Бойцов С.А. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. – Москва, 2010.
3. Оганов Р.Г. Профилактическая кардиология. – Москва, 2009.
4. Орлова Н.В. Заболевания пародонта. – Москва: Медицина, 2009.
5. Petersen P.E. The global burden of oral diseases. – Geneva: WHO, 2005.
6. Grudyanov A.I. Periodontal diseases. – Moscow, 2010.
7. Ross R. Atherosclerosis – an inflammatory disease. *New England Journal of Medicine*, 1999.
8. Blankenberg S. Inflammation and cardiovascular diseases. *Circulation*, 2001.
9. Ballantyne C.M. Inflammatory markers in cardiovascular disease. *Journal of the American College of Cardiology*, 2005.
10. Janket S.J. Periodontal disease and cardiovascular disease. *Journal of Clinical Periodontology*, 2008.

Иқтибос учун: Муратова С.К., Абдусаматов М.О., Хуррамов Ж.А., Умматов И.О., Жамилов Т.М. Юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморларда стоматологик касалликларни даволаш ва олдини олиш усуллари такомиллаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 288–289. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18995600>